

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

THE ROLE OF CREATIVE ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

ИЛЬЯШЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

аспирант,

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА».

ILYASHENKO ALEXANDR ALEXANDROVICH,

graduate student,

Moscow University of Finance and Law MFUA.

В статье исследуется вопрос места и значения творческой деятельности в системе развития детей дошкольного возраста. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, связанные с ролью творческой деятельности в дошкольном образовании. Определено, что творческая деятельность оказывает значительное влияние на когнитивное, эмоциональное, социальное и физическое развитие дошкольников. Представлены исследования, демонстрирующие положительное влияние раннего творческого развития на психологический комфорт личности ребенка. Подчеркивается значимость психолого-педагогического сопровождения творческой деятельности, направленная на мотивацию дошкольников к самореализации, проявлению креативности, где педагог выступает в качестве тьютора, наставника.

The article examines the question of the place and significance of creative activity in the system of development of preschool children. The key concepts and approaches related to the role of creative activity in preschool education are discussed. It has been determined that creative activity has a significant impact on the cognitive, emotional, social and physical development of preschoolers. The paper presents studies demonstrating the positive impact of early creative development on the psychological comfort of a child's personality. The importance of psychological and pedagogical support of creative activity is emphasized, aimed at motivating preschoolers to self-realization, the manifestation of creativity, where the teacher acts as a tutor, mentor.

Ключевые слова: *творческая деятельность, художественно-творческое развитие, искусство, креативность, дошкольное образование.*

Key words: *creative activity, artistic and creative development, art, creativity, preschool education.*

В современном быстро меняющемся мире творчество и искусство стали важными феноменами, чем когда-либо прежде. Педагоги и психологи в России и за рубежом признают, что творческая деятельность ребенка играет решающую роль в формировании его будущего, особенно в ранние годы жизни [3]. Особое внимание вопросу роли творческой деятельности в развитии дошкольников уделяется в работах следующих ученых: Л.С. Выготского и его исследованиях, посвященных специфике воздействия искусства на личность и общество («Психология искусства»); А.В. Бакушинского, рассматривающего проблемы вли-

яния творчества на психическое развитие детей; Лориса Малагуцци и созданного им педагогического подхода Реджио-Эмилии (RE) и др.

Включение искусства и творчества в образовательную программу дошкольного развития является одним из наиболее эффективных способов содействия раннему развитию детей. Искусство и творчество оказывают существенное влияние на когнитивное, эмоциональное, социальное и физическое развитие ребенка [2]. Дошкольные годы, как правило, являются очень творческим временем. Творческая деятельность, такая как театральное искусство, музыка, танцы, живопись и ремесла, отлично подходят для освоения в данный период (рис. 1):

Рис. 1. Виды творческой деятельности [3].

Творческая деятельность может помочь дошкольникам:

- развивать воображение и креативность;
- укреплять уверенность в себе;
- понимать и выражать эмоции;
- узнавать о мире и своем месте в нем;
- передавать мысли, опыт или идеи;
- практиковать и совершенствовать социальные навыки;
- практиковать и совершенствовать мелкую, крупную моторику и зрительно-моторную координацию;
- развивать словарный запас и память;
- практиковать принятие решений, решение проблем и критическое мышление [7].

Творческая деятельность подразумевает овладение широким спектром навыков, включая критическое мышление и принятие решений. Когда дети занимаются искусством и творчеством, они совершенствуют навыки, которые первоначально необходимы для гармоничного когнитивного развития. Создание творческих произведений также помогает им узнать о цветах, формах, узорах и текстурах, которые являются важными элементами визуального обучения. Создавая искусство, дети учатся наблюдать и интерпретировать окружающий мир [2].

Творческая деятельность позволяет детям выражать свои чувства и эмоции безопасным и позитивным способом. Искусство может помочь дошкольникам справиться со стрессом и тревогой, которые распространены в современном мире. Согласно исследованиям, оно также помогает детям развивать эмпатию, которая необходима для построения продуктивных отношений с другими. Кроме того, творческая деятельность может выступать формой терапии для детей, которые пережили травму или столкнулись с эмоциональными проблемами [4].

Искусство и творчество являются прекрасными инструментами содействия социальному развитию. Когда дошкольники участвуют в коллективных творческих занятиях, они учат-

ся работать совместно и развивают коммуникативные и социальные навыки [6]. Творческая деятельность также может помочь детям обрести уверенность в себе и чувство собственного достоинства, которые необходимы для развития позитивных отношений и дальнейшей социализации.

Творческая деятельность формирует характер дошкольников. Побуждая детей концентрироваться на задании, педагог демонстрирует, что усилия могут привести к чему-то стоящему. Хотя искусство способствует когнитивному развитию дошкольников, развивает эмоциональный интеллект и мелкую моторику, оно также повышает стрессоустойчивость. Отсюда, важно не только хвалить творческие усилия детей, но и показывать им, как они добились успехов, акцентировать внимание на том, как совершенствоваться дальше в будущем. Похвалить стремление к творческой деятельности детей, их работу – недостаточно. Также важно помочь ребенку развить критическое восприятие вещей, которые он производит.

Творческая деятельность предполагает выход за рамки устоявшихся шаблонов, чтобы взглянуть на вещи по-новому, иными словами – развитие креативности. Согласно исследованиям американского психолога Дж.П. Гилфорда, креативность рассматривается как «способности, наиболее характерные для творческих людей» [1]. Творческие люди обладают уникальными характеристиками, которые отличают их. Данные характеристики можно представить следующим образом:

1. Настойчивость, высокая энергия, трудолюбие. Творческие люди добиваются своей цели и проявляют повышенный интерес к деятельности. Они приступают к заданиям с особой энергией и, несмотря на препятствия, с которыми можно столкнуться, проявляют стабильность и демонстрируют способность справляться с неудачами.

2. Любознательность и творческий подход. Творческие люди обладают высоким уровнем любознательности и широким кругом интересов. Они любят сложности, обладают высокой терпимостью к неопределенности, а также отличаются самосознанием.

3. Автономия и независимость в суждениях. Творческие люди не любят, когда внешнее влияние вмешивается в их работу, не зависят от социального одобрения их решений: они уверены в себе и могут легко игнорировать мнения других [5].

Творчество дошкольников основано на воображении. Когда дети занимаются художественной деятельностью, они могут в полной мере раскрыть свои творческие способности и совершенствовать креативность, что важно для развития навыка решения проблем (от англ. *problem-solving skills*). Творческая деятельность зачастую предполагает обращение с одной или несколькими вещами, с которыми ребенок знаком, и последующее создание из них совершенно нового. Такой процесс помогает дошкольникам разрабатывать стратегии поведения в незнакомых или сложных ситуациях.

Творческая деятельность позволяет им экспериментировать и рисковать, что помогает стать более уверенными в себе, побуждает к самодостаточности. Она дает детям возможность научиться лучше концентрироваться, что означает меньшую вероятность подверженности одиночеству и депрессивным состояниям во взрослом возрасте [4].

Еще один способ, с помощью которого искусство помогает познавательному развитию дошкольников, – это творческая игра. Творческая игра дает детям безопасное пространство, где они могут представить ситуации, которые могут показаться им пугающими или трудными в реальной жизни, и отработать стратегии, как с ними справиться. Моделируя и воображая, дети получают более широкий спектр опыта, чем если бы они просто познавали окружающий мир.

Ключевым показателем неоспоримой пользы творческой деятельности в развитии дошкольников выступает аспект задействования мелкой моторики. Художественные занятия требуют от детей использования рук и пальцев, что важно для развития мелкой моторики. Навыки мелкой моторики имеют решающее значение для повседневной деятельности, такой

как письмо, завязывание шнурков, использование столовых приборов и т.д. [6]. Творческая деятельность также может помочь детям развить зрительно-моторную координацию, которая необходима для занятий спортом и другой физической активности.

Наконец, искусство и творчество обеспечивают детям приятный и увлекательный опыт обучения. Когда дошкольники занимаются интересной творческой деятельностью, они, с большей вероятностью, будут мотивированы и вовлечены в обучение. Искусство и творчество позволяют детям раскрыть свое воображение и творческие способности, что воспитывает любовь к обучению и любознательность. Это помогает сформировать позитивное отношение к будущей школьной учебной деятельности, которое может сохраняться на протяжении всего академического пути.

Среди методов, побуждающих дошкольников к развитию творческой деятельности, можно выделить несколько наиболее эффективных направлений.

Например, «независимая игра» и организация деятельности на свежем воздухе предоставляют неограниченные возможности для активизации воображения, творчества и поиска предпочтений. Мир природы вдохновляет детей думать, задавать вопросы, высказывать предположения и развивать творческое мышление. Они могут рисовать на песке, создавать узоры из веток, строить крепости из природных материалов или просто лежать на земле и смотреть в небо. Неструктурированная, незапланированная развивающая деятельность дает дошкольникам возможность воображать и творить [2].

Организованная творческая деятельность также имеет высокую эффективность. Так, например, возможно использование метода придумывания сценариев, когда дошкольник фантазирует о вероятном ходе игры, примеряет множество разных ролей и организует свои мысли, одновременно развивая социальные и вербальные навыки. Одновременно, эти занятия расширяют словарный запас и помогают детям освоить фонетику.

Поощрение художественного творчества детей представляется творческим самовыражением, которое стимулирует воображение. Живопись, скульптура, глина, рисунок или любой другой материал искусства выступает для дошкольников способом проработать эмоции, принять решения и выразить свои идеи [2]. Манипулирование художественными материалами дает ощущение свободы, но также способствует сосредоточению и концентрации. Художественные занятия развивают мелкую моторику и зрительно-моторную координацию.

В заключение отметим, что творческая деятельность является важным компонентом дошкольного образования и имеет множество преимуществ для развития детей младшего возраста. Предоставляя детям возможность заниматься творчеством, педагоги могут поддерживать когнитивное, социальное, эмоциональное и физическое развитие детей в веселой и увлекательной форме. В конечном счете, искусство и творчество могут помочь детям вырасти уверенными, творческими и любознательными учениками, способными добиться успеха в школе и за ее пределами. Отсюда следует, что родителям и педагогам важно поощрять дошкольников в желании исследовать и выражать свои творческие способности посредством искусства и иных творческих занятий.

Таким образом, на основе изученного материала можно сделать ряд важных рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению творчества. Основная роль педагога дошкольного учреждения – подготовка и обеспечение стимулирующей среды, чтобы дать детям возможность познавать новое посредством тактильных ощущений, двигательных способностей, зрения и слуха.

Планирование творческой деятельности, на которую направлено восприятие детей, стимулирует их любознательность и развивает чувственное восприятие. Стимулы должны быть многослойными, проблемно структурированными, соответствовать интересам детей и их психофизическому развитию. При этом большое значение имеет активное участие ребенка во всех этапах творческого процесса – от планирования деятельности, формирования

идей, творчества, опыта до самого процесса [2]. На этой базе педагоги дошкольных учреждений разрабатывают авторские образовательные программы, основанные на понимании естественной модальности общения детей и сложной динамики их творческой деятельности, что необходимо для реализации качественной коммуникации между участниками образовательного процесса.

Наблюдение за деятельностью детей, выявление их интересов и способностей, помогает педагогу дошкольного учреждения в разработке новых форм творческой деятельности. При этом важно, чтобы участие преподавателя было не в форме инструкций о том, как и что делать, а в форме задач, которые будут стимулировать внимание детей и интерес к дальнейшему исследованию, созданию креативных творческих идей [2]. Помощь педагога в форме указания, что и как рисовать, раскрашивать или конструировать, ставит детей в ограниченные рамки, когда они реализуют чужую задумку (в данном случае педагога), что очень часто утомляет их или снижает мотивацию к дальнейшей, самостоятельной работе, подавляет творческое развитие.

Поскольку ребенок получает удовольствие от самого творческого процесса, педагогу дошкольного учреждения важно уважать его потребность в самореализации и давать достаточно времени для развития собственных идей. Роль педагога состоит в том, чтобы познакомить детей с различными направлениями и приемами искусства и творчества, дать возможность дошкольникам постичь выразительные возможности отдельных приемов, самостоятельно исследовать и экспериментировать, находить новые формы, использовать новые материалы и средства.

Интегральная концепция развивающей среды предполагает предоставление детям возможности реагировать на различные стимулы по-разному, в соответствии с их индивидуальными склонностями и интересами, что является основой интеграции творчества с другими образовательными областями [2]. В то же время, это стимулирует естественное и целостное обучение детей раннего и дошкольного возраста.

Таким образом, необходима непрерывная профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов дошкольных учреждений в области развития творческой деятельности дошкольников, что постепенно приводит к перестройке оценки сферы искусства и ее роли в развитии детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антопольская Т.А., Фесенко Т.Н. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в условиях дополнительного образования // Дополнительное образование – эффективная система развития способностей детей и воспитания социально ответственной личности: сборник научных статей Международной научно-практической конференции. Курск, 2020. С. 193-196.
2. Горбатова Е.В. Педагогическое сопровождение развития творчества детей дошкольного возраста // Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Липецк, 2020. С. 43-46.
3. Дорохова Г.Н., Фадеева К.А. Реализация индивидуального подхода в процессе организации творческой деятельности ребенка // Парадоксы образования XXI века: гуманизация – цифровизация, индивидуализация – индивидуализм?: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Липецк, 27 октября 2021 года. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. С. 107-110.
4. Куприянова Н.В. Роль художественно-творческой деятельности в создании психологического комфорта личности ребенка // Дошкольная педагогика. 2017. № 3. С. 28-29.

5. Мишина М.М. Развитие творческого потенциала в старшем дошкольном возрасте // *Семья и личность: проблемы взаимодействия*. 2020. № 17. С. 74-79.
6. Рычкова Л.С., Сапранкова М.В., Ботова Н.Д. Особенности творческого развития детей дошкольного возраста // *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*. 2020. № 12 (190). С. 366-371.
7. Chen Y., Huang Y. Promoting creativity in early childhood through music and movement activities in extracurricular education // *Early Child Development and Care*. 2021. Vol. 191(4). pp.593-605.

© *Ильяшенко А.А., 2023.*